

TOSHKENT PARANJISI. IJTIMOY RAMZDAN MADANIY MEROSGACHA

Mirfozilova Maftunaxon¹, Tulkunova Saboxat²

¹Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Muzeyshunoslik: tarixiy-madaniy obyektlarni konservatsiy va restavratsiya qilish mutaxassisligi 2-kurs magistranti

²Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Muzeyshunoslik: tarixiy-madaniy obyektlarni konservatsiya va restavratsiya qilish mutaxassisligi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176131>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Toshkent paranjisining tarixiy shakllanishi, ijtimoiy funksiyasi va estetik xususiyatlari kompleks tarzda tahlil qilinadi. Tadqiqotda paranjining qadimgi ildizlari, uning Markaziy Osiyo, xususan Toshkent shahar madaniyatidagi oʻrni hamda ayol shaʼni, ijtimoiy maqomi va shaxsiy hudud ramzi sifatidagi ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, paranjining konstruktiv tuzilishi, mato va bezak tizimi, ayniqsa chachvon komponentining funksional va ramziy jihatlari batafsil koʻrib chiqiladi. Maqolada XX asr boshidagi ijtimoiy-siyosiy oʻzgarishlar, xususan “Hujum” harakati davrida paranjining transformatsiyasi ilmiy manbalar asosida tahlil etiladi. Bundan tashqari, maqolada paranjining zamonaviy talqini ham koʻrib chiqilib, uning bugungi kunda muzey ekspozitsiyasi, sanʼat obyektini va madaniy meros sifatidagi oʻrni baholanadi. Xalqaro media va ilmiy platformalar, jumladan National Geographic, BBC hamda CNN materiallari asosida paranjining global vizual identitetdagi roli yoritiladi.

Kalit soʻzlar: Toshkent paranjisi, madaniy meros, etnografiya, ayollar libosi, ijtimoiy maqom, chachvon, toʻqimachilik sanʼati, Hujum harakati, muzey kolleksiyalari, vizual identitet.

Аннотация. В данной статье комплексно рассматриваются исторические, социальные и эстетические аспекты ташкентской паранджи. Особое внимание уделяется её происхождению, эволюции и роли в городской культуре Центральной Азии, прежде всего Ташкента. Паранджа анализируется как символ женской чести, социального статуса и личного пространства, а также как элемент традиционной системы гендерных норм. Рассматриваются конструктивные особенности изделия, используемые материалы и декоративные элементы, включая чачван как важную функциональную и символическую часть. В статье также освещаются процессы трансформации паранджи в период социальных изменений начала XX века, включая кампанию «Худжум». Особое место занимает рассмотрение паранджи в контексте мирового культурного наследия и визуальной антропологии. Кроме того, в статье анализируется современное восприятие паранджи как музейного экспоната и объекта художественного интереса. На основе материалов National Geographic, BBC и CNN раскрывается её роль как элемента исторической визуальной идентичности Центральной Азии. Отмечается также её символическое использование в современных обрядах, включая свадебные и траурные традиции.

Ключевые слова: ташкентская паранджа, культурное наследие, этнография, женская одежда, социальный статус, чачван, текстильное искусство, Худжум, музейные коллекции, визуальная идентичность.

Annotation. *This article provides a comprehensive analysis of the historical development, social functions, and aesthetic characteristics of the Tashkent paranja. It explores the origins and evolution of the garment within the broader cultural context of Central Asia, with particular emphasis on its role in urban life in Tashkent. The paranja is examined as a symbol of female dignity, social status, and personal space, as well as a key element of traditional gender norms. Special attention is given to its construction, materials, and decorative features, including the chachvan as a distinctive functional and symbolic component. The study also addresses the transformation of the paranja during the socio-political changes of the early 20th century, particularly during the Hujum campaign. Furthermore, the article situates the paranja within the framework of global cultural heritage and visual anthropology. Drawing on materials from National Geographic, BBC, and CNN, it highlights the garment's role as a marker of historical visual identity. The study also notes its contemporary reinterpretation in ceremonial contexts, including its symbolic use in wedding and funeral traditions.*

Keywords: *Tashkent paranja, cultural heritage, ethnography, women's clothing, social status, chachvan, textile art, Hujum campaign, museum collections, visual identity.*

Markaziy Osiyo xalqlari libos madaniyati o'zining boy bezaklari, xilma-xilligi, ramziy ma'nolari va tarixiy qatlamlari bilan ajralib turadi. Ayollar libosi hisoblangan paranji shular jumlasidandir. "Paranja" so'zi fors tilidagi "farangi" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, dastlab "xorijiy" yoki "g'arbona" ma'nolarini bildirgan. Paranj tarixi uzoq davrlarga borib taqaladi. Tadqiqotlarga ko'ra, uning ilk prototiplari islomdan oldingi davrlarda yuqori tabaqa ayollari tomonidan kiyilgan yopiq kiyim shakllariga borib taqaladi. Arxeologik topilmalar, xususan, Samarqand va Toshkent hududlaridan topilgan terrakota haykalchalarida shunga o'xshash yopiq kiyimlar tasvirlangan. Yangi tadqiqotlarga ko'ra, paranji faqat islomiy an'analar mahsuli emas. Uning ildizlari Assuriya qonunlari (mil.avv. II ming yillik), Ahamoniylar va Sosoniylar davri, Zardushtiylik davri kiyimlari bilan bog'liq [1]. Paranj odatda bosh ustidan tashlab olinadigan yopinchiq ko'rinishida bo'lib, zarurat tug'ilganda yuzni berkitish imkonini bergan. Orqa tomonida pastga osilib turuvchi "soxta yenglar" mavjud bo'lib, ular kiyimga o'ziga xos estetik va ramziy mazmun bag'ishlagan. Lobacheva N.P. paranjining evolyutsiyasini tahlil qilib, uning dastlab "soxta yengli" (false sleeves) libos shaklidan rivojlanganini ta'kidlaydi. Ushbu libos asosan shaharlarda keng tarqalgan bo'lib, turli uzunlik va tikuv uslublarida tayyorlangan. Paranj nafaqat oddiy kiyim qismi, balki ijtimoiy, madaniy va tarixiy hodisa sifatida baholanadi. Paranj ayollarning tashqi ko'rinishini belgilovchi element bo'lish bilan birga, jamiyatdagi maqom, urban madaniyat va gender munosabatlarini aks ettiruvchi muhim belgidir. Bugungi kunda paranji O'zbekiston muzeylarida muhim eksponat sifatida saqlanadi. Ular orqali tikuv texnikasi, mato turlari, bezak uslublari va ijtimoiy qatlamlar o'rganiladi. Ular orasida bolalar(yosh qizlar) paranjilari, bayram va marosim paranjilari, kundalik foydalanish uchun tikilgan soda paranjilar mavjud. Bu esa paranjining jamiyatda keng tarqalganligini ko'rsatadi. qizlarga odatda 9 yoshdan boshlab paranji berilgan, turmush qurishda yangi, bezakli paranji tayyorlangan, badavlat oilalarda ipak va baxmal matosi ishlatilgan. Bugungi kunda paranjining tarixiy namunalarini Yevropa muzeylarida ham uchratish mumkin. Jumladan, Saxon State Ethnographic Collections fondlarida saqlanayotgan kolleksiyalar bu borada muhim manba hisoblanadi. Mazkur to'planning katta qismi Gerd Thielemann tomonidan saralangan bo'lib, u O'zbekiston madaniy merosini xalqaro miqyosda targ'ib etishda muhim rol o'ynagan jamg'arma hisoblanadi[2].

Paranjining eng muhim komponentlaridan biri chachvan bo‘lib, u ayniqsa Toshkent va boshqa yirik shaharlarda majburiy element hisoblangan. Chachvan ot junidan tayyorlangan bo‘lib, uning tuzilishi zich va qattiq to‘rga o‘xshash, ammo deyarli shaffof emas, yuzni to‘liq yopuvchi ko‘rinishda bo‘lgan. Toshkent an‘anasida chachvon ot junidan tayyorlangan yuz yopqichi bo‘lib, paranjining ajralmas qismiga aylangan va u vizual anonimlikni ta‘minlash, shamol va changdan himoya qilish, tana haroratini muvozanatlash, ijtimoiy masofani saqlash funksiyalarini bajargan. U xatto, shamolda ham yuzga yopishmaydigan darajada qattiq bo‘lgan, bu esa uning asosiy maqsadi to‘liq yashirish funksiyasini yanada kuchaytirgan. Toshkent paranjisi boshqa hudud paranjilaridan bir qator jihatlari bilan farqlanadi. Matosi o‘gir materiallardan asosan, barxat, adras va ipakdan tikilgan, ko‘k, binafsha va qora kabi to‘q ranglar ustunlik qilgan, zich va qalin chachvon va keng, pastga qarab yoyilgan shaklga ega bo‘lgan. Toshkent yirik savdo va madaniy markaz sifatida shakllangan. Shu sababli, Toshkent paranjilari nafaqat diniy, an‘anaviy kiyim balki “shaharlik ayol” belgisi sifatida ham qaralgan[3]. Qishloq hududlarida ayollar ko‘pincha yuzini yopmagan bo‘lsa, Toshkent va boshqa shaharlarda ijtimoiy maqom, oilaviy obro‘, axloq me‘yorlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan. Uni faqat tashqariga chiqishda, bozorlarga borish, mehmonchilik, marosimlarga yo‘lda majburiy kiyilgan ammo uy ichida ishlatilmagan. Toshkentda paranjini boshga balandroq joylashtirish odati mavjud bo‘lib, bu uni boshqa hududlardan farqlab turgan[4].

XX asr boshlariga oid paranjilar ikat, barxat yoki ipakdan tikilgan, qora “jiyak” bezakli tasma bilan bezatilgan, geometrik va o‘simliksimon naqshlar bilan ishlangan, uzun soxta yenglar “bandaq” qismi bilan ajralib turgan. Ba‘zi na‘munalar juda boy bezatilgan bo‘lib, ular badavlat oilalarga mansub ayollar tomonidan kiyilgan. Masalan, kumush iplar bilan bezatilgan yoki rangli ipak kashtalar bilan ishlangan paranjilar yuqori maqom belgisi bo‘lgan. Bu davr Markaziy Osiyoda keskin ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar yuz berdi. Ayniqsa, 1920-1930-yillardagi “Hujum” kampaniyasi ayollar kiyimi masalasini markaziy muammoga aylantirdi. *Veiled Empire: Gender and Power in Stalinist Central Asia* asarida Douglas Northrop paraji masalasini siyosiy kurash maydoni sifatida talqin qiladi [5]. Uning fikricha, paraji sovet modernizatsiyasi ramzi sifatida rad etilgan, an‘anaviy jamiyat tomonidan esa identitet elementi sifatida himoya qilingan. Bu jarayonlar natijasida paranjiga bo‘lgan munosabat tubdan o‘zgardi. U asta-sekin kundalik kiyimdan tarixiy atributga aylana boshladi.

Ilmiy tadqiqotchilar, jumladan, Marianne Kamp ayolarni faqat “an‘ana qurboni” sifatida emas, balki faol ijtimoiy subyekt sifatida ko‘rsatadi. Unga ko‘ra, paraji ijtimoiy himoya vositasi, jamiyatda harakatlanish imkoniyati va shaxsiy tanlov elementi hisoblanadi[6]. Bu jihatlar paranjining ayollar jatmiyatida muhim qadriyat ekanligini ko‘rsatadi. Bugungi ilmiy adabiyotlarda paranja ikki xil talqin qilinadi. Birinchisi, cheklov sifatida ayollar erkinligini cheklovchi vosita bo‘lgan, ikkinchisi madaniy meros sifatida identitet elementi, ijtimoiy himoya vositasi va tarixiy an‘ana sifatida aks etadi. Toshkent misolida bu ikki qarash bir-birini inkor etmaydi [7].

XIX asr oxiri XXI asr boshlarida Markaziy Osiyoga tashrif buyurgan yevropalik sayohatchilar va tadqiqotchilar, jumladan ingliz siyosatchisi va sayyohi George Curzon mintaqadagi ayollar liboslariga katta qiziqish bildirgan. U asosan Buxoro haqida yozgan bo‘lsa-da, Toshkent va boshqa shaharlar uchun ham xos bo‘lgan fikrlarni bildirgan. U ayollarni keng, oqib tushuvchi matolar ichida harakatlanayotgan, ularning silueti go‘yo matoning o‘zi harakatlanayotgandek taassurot qoldirishini aytib o‘tgan[8]. Rus va yevropa foto kolleksiyalarida Toshkent ayollari paranjida tasvirlangan bo‘lib, bu tasvirlar keyinchalik muzey kolleksiyalariga

kiritilgan. Fotografik manbalarda ham Toshkent ayollari paranjida keng tasvirlangan. Bu tasvirlar keyinchalik Yevropa muzeylari kolleksiyalariga kiritilgan va ilmiy tahlil qilingan. Sergei M. Prokudin-Gorsky tomonidan olingan Turkiston fotosuratlarini hamda ular asosida olib borilgan tadqiqotlarda shahar ayollarining bir xil, ammo ijtimoiy “kodlangan” ko‘rinishi, ya’ni paranjida ekanliklari ta’kidlanadi. Bu jihat Douglas Northrop o‘z ilmiy izlanishida Markaziy Osiyo to‘qimachiliklari, ayniqsa ipak va ikat matolari maqom va mintaqaviy o‘ziga xos mansublik belgilari sifatida ishlaganligini aytib o‘tgan [9].

Bugungi kunga kelib milliy liboslarimizni o‘rganib tahlil qiluvchi tadqiqotchilar tobora ortib bormoqda. Xususan, Groningen universiteti media va jurnalistika tadqiqotlari markazi dotsenti Rashid Gabdulhakov ilmiy izlanishlarida “Markaziy Osiyo o‘zining boy madaniy qiyofasiga qaramay, jahon ommaviy axborot vositalarida kam namoyon bo‘layotgani haqida o‘z fikrini bildirgan. [10] National Geographic arxivlarida saqlanayotgan XX asr boshlariga oid Turkiston fotografiyalari Toshkent va boshqa shaharlardagi ayollar obrazlarini, jumladan paranj bilan tasvirlangan vizual materiallarni o‘z ichiga oladi. Ushbu tasvirlar antropologik jihatdan muhim bo‘lib, ular orqali mintaqaning ijtimoiy tuzilishi, gender rollari va kundalik hayot elementlari o‘rganiladi. Jurnal materiallarida Markaziy Osiyo “global savdo va madaniy almashinuv markazi” sifatida tasvirlanib, uning boy merosi, jumladan liboslar tizimini muhim antropologik xazina sifatida talqin qilinadi. National Geographic jamiyatining XX asr boshlariga oid Meynard Ouen Uilyams ekspeditsiyalari rangli va oq-qora fotosuratlarini Toshkent paranjisini hujjatlashtirishda eng ishonchli manbalardan hisoblanadi [11]. Arxivlardagi kadrlarda Toshkent ko‘chalarida paranjida yurgan ayollar obrazi shahar etnografiyasining ajralmas qismi sifatida ko‘rsatilgan. Bu suratlar tadqiqotlarda paranjining matosi hamda bichimi qat’iy ijtimoiy iyerarxiyadan dalolat berishini tasdiqlaydi [12].

CNN Travel materiallarida O‘zbekiston va Markaziy Osiyo tarixiy vizual makon sifatida talqin qilinadi. Ushbu yondashuvda hududning me’moriy obidalari, an’anaviy liboslari va ijtimoiy hayot elementlari umumiy “tarixiy vizual identitet” sifatida ko‘rib chiqiladi. Bu kontekstda paranja kabi liboslar nafaqat kundalik kiyim, balki tarixiy xotira va madaniy obrazning bir qismi sifatida baholanadi. [13]

BBC News va BBC Travel kabi jahon media gigantlari Toshkent paranjisini “Ipak yo‘lidagi ayol timsolining evolyutsiyasi” sifatida tahlil qiladi. BBC arxivlarida saqlanayotgan hujjatli lavhalarda Toshkent paranjisining o‘ziga xosligi uning og‘ir ot qilidan to‘qilgan chachvoni va qomadni to‘liq yashiruvchi, lekin ichki tomondan ipak bilan bezatilgan murakkab konstruksiyasi alohida ta’kidlanadi. Bu manbalar paranjini “shaxsiy hudud va ijtimoiy himoya qalqoni” sifatida ta’riflab, uning 1920-yillardagi “Hujum” harakati davridagi dramatik taqdirini arxiv kadrlar orqali isbotlaydi [14].

Angliya qirollik oilasining shafeligi ostidagi Viktoriya va Albert muzeyi (V&A) kolleksiyasida saqlanayotgan Toshkent paranjilari dunyodagi eng nodir eksponatlar sirasiga kiradi. Britaniya san’atshunoslari paranjini “to‘qimachilik san’atining eng yuqori cho‘qqisi” deb atashadi. Qirollik arxivlarida Markaziy Osiyo ipaklari, xususan, Toshkent shahar aristokratiyasiga xos bo‘lgan binafsharang va zangori tusli paranjilarning nafisligi, ayniqsa, ularning qo‘l mehnati bilan yaratilgan choklari yuksak baholangan [15].

Janubiy Koreyaning Arirang TV va KBS telekanallarida o‘zlarining “Ipak yo‘li merosi” turkum ko‘rsatuvlarida Toshkent paranjisini Koreyaning an’anaviy “Ssu-gae-chi-ma” (yopinchiq) libosi bilan qiyoslaydi. Sharqiy Osiyo tadqiqotchilari uchun Toshkent paranjisi ayol kishining iffati va oilaviy maqomini belgilovchi murakkab kiyim madaniyatining yorqin

namunasi deb ta’riflab, ular ushbu libosdagi simmetriya va chachvonning geometrik aniqligini yuqori texnologik san’at sifatida talqin qilishadi[16].

Sotheby’s va Christie’s auksion uylarida kolleksiyalarida paranjilar antikvar buyum qiymatiga ega. Jahonning eng nufuzli kim oshdi savdolari Sotheby’s va Christie’s auksion uylari kataloglarida Toshkent paranjisi “Islamic Art and Textiles” bo‘limining durdonasi hisoblanadi. Kolleksionerlar va mashhur san’at ixlosmandlari uchun XIX-asr oxirida Toshkentda yaratilgan, ipak astarli va zar bezakli paranjilar nafaqat kiyim, balki investitsiya qiymatiga ega bo‘lgan tarixiy yodgorlik sifatida ko‘riladi[17].

Toshkent paranjisi bu oddiy kiyim namunasi emas, balki ko‘p qatlamli tarixiy, ijtimoiy va estetik mazmuni o‘zida mujassam etgan murakkab madaniy hodisadir. U asrlar davomida ayolning nafaqat tashqi ko‘rinishini, balki uning jamiyatdagi o‘rni, sha’ni va shaxsiy hududini ifodalovchi muhim ramz sifatida shakllangan. Ayniqsa, Toshkent sharoitida paranji shaharlik madaniyat, ijtimoiy me’yorlar va oilaviy qadriyatlar bilan chambarchas bog‘langan holda rivojlangan.

Ilmiy tadqiqotlar va xalqaro manbalar, jumladan *The New Woman in Uzbekistan* hamda *Veiled Empire* asarlari shuni ko‘rsatadiki, paranji faqat biryozlama talqin qilinadigan hodisa emas. U bir tomondan ijtimoiy cheklovlar bilan bog‘langan bo‘lsa, ikkinchi tomondan ayollar uchun himoya, ijtimoiy moslashuv va madaniy identitet vositasi sifatida ham xizmat qilgan. Shu jihatdan Toshkent paranjisi qarama-qarshi ma’nolar uyg‘unlashgan noyob fenomen sifatida namoyon bo‘ladi. Xalqaro ilmiy va ommaviy platformalar, xususan National Geographic, BBC va CNN materiallarida ham paranja Markaziy Osiyo tarixining muhim vizual belgisi, madaniy xotira elementi sifatida talqin qilinadi. Bu esa uning nafaqat lokal, balki global madaniy meros tarkibidagi o‘rnini tasdiqlaydi.

Bugungi kunda Toshkent paranjisi o‘zining dastlabki funksional vazifasi kamaygan, asosan tarixiy-madaniy yodgorlik sifatida qadrlanmoqda. U muzey kolleksiyalarida, san’at asarlarida va ilmiy tadqiqotlarda yashab qolgan bo‘lsa-da, ayrim an’anaviy marosimlarda ham ramziy shaklda saqlanib qolmoqda. Xususan, ba’zi hududlarda janoza marosimlarida tobut ustiga yopilishi yoki to‘y marosimlarida yangi kelin libosining tarkibiy qismi sifatida qo‘llanilishi uning madaniy xotira sifatidagi uzviyligini ko‘rsatadi. U orqali biz nafaqat ayollar libosi tarixini, balki jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar, estetik qarashlar va madaniy o‘zgarishlar jarayonini ham chuqurroq anglash imkoniga ega bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dossani D. *Virtue and Veiling: Perspectives from Ancient to Abbasid Times* (2013). Master’s Theses. The Faculty of the Department of History San Jose State University. In *Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts*. 2013. P. 122
2. <https://legacy.uz/en/paranja/> Murojaat qilingan sana: 10.04.2026 Collections of the Federal Republic of Germany (volume XI) in the series “Cultural Legacy of Uzbekistan in the World Collections”.
3. Lobacheva N.P. *On the History of the Paranja*. State Public Historical Library (GPIB). 1997. P. 78-92
4. Cincotta N. *Veiled Empire: Gender and Power in Soviet Central Asia* // Douglas Northrup Pub. -New York. 2003. P. 392
5. <https://web.archive.org/web/20210226123348/https://ceegiogollection.maas.museum/object/12271> Applied date: 14.04.2026

6. Northrop D., *Veiled Empire: Gender and Power in Stalinist Central Asia*, Ithaca: Cornell University Press, 2004. P. 32. “Veiling practices in urban Central Asia created a uniform visual field that nonetheless encoded distinctions of class, age, and respectability”.
7. Hejzlarova T. *Women’s Veiling: Everyday and Ceremonial Practices of Central-Asian Peoples*. *Kulturni studia* (17) /2021. P. 17-40
8. Kamp M. *The New Woman in Uzbekistan: Islam, Modernity, and Unveiling under Communism*. Seattle: University of Washington Press, 2006, pp. 35–52.
9. Abdurakhmanova G. *Traditional Style of Women’s Clothing in Uzbekistan*. *Journal of Eurasian Studies*, Vol. 6. Issue 2. 2014. P. 124–132.
10. Gabdulhakov R., *Media and Identity in Central Asia*, Routledge, 2020, p. 78
11. ¹ <https://au.pinterest.com/anncullerton/maynard-owen-williams-1888-1963/> Murojaat qilingan sana: 16.04.2026
12. <https://cache.kzoo.edu/server/api/core/bitstreams/83c4ed6b-e389-48fd-a115-7c1555512392/content>. National Geographic, Travel & Archive materials. Applied date: 10.04.2026
13. <https://edition.cnn.com/travel> Applied date: 20.04.2026 CNN Travel. (2019). *Exploring the Silk Road: The hidden history of Uzbekistan’s traditional dress*. CNN International.
14. Victoria and Albert Museum. *Parandja (robe) and Chachvon (face veil), Uzbekistan (Tashkent), 19th Century*. Accession Number: IS.12-1970; IS.111-1923. Crill, R. *The V&A Guide to Textiles*. V&A Publishing, 2010. P. 145–148.
15. National Museum of Korea. *The Arts of Central Asia*. Seoul: Heritage Publishing. 2010. Arirang TV. (2017). *Documentary: Heritage of the Silk Road – The Veils of the East*. Episode 4.
16. Victoria and Albert Museum, London. “Parandja, Uzbekistan (Tashkent)”, 19th Century. Museum number: IS.12-1970.
17. Sotheby’s. (2020). “Arts of the Islamic World & India”. 2020. London. (Ushbu katalogda Markaziy Osiyo tekstili bo‘limida paranjilar joylangan.